

رقم المراسلة: 24819831

التاريخ: 03-10-2024

السيدة/ هاني سلطان ارميح الوحيدي

مدير عام نظم المعلومات الصحية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع/ تسهيل مهمة الباحث عماد أحمد حبوب

السلام عليكم

نهدىكم أطيب التحيات ونود منكم تسهيل مهمة الباحث/ عماد أحمد حبوب الموظف في الادارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة الفلسطينية في إجراء بحث بعنوان

Incidence of Post-Traumatic Stress Disorder among Palestinians in the Displacement Shelters during the Genocidal War in Gaza 2023/2024

حيث الباحث/ة بحاجة لتعبئة استبانة عشوائية من عدد من المقيمين في مراكز الايواء في محافظة غزة و محافظة شمال غزة ، دون اجراء اي تدخل طبي او سحب عينات دم و بما لا يتعارض مع مصلحة العمل وضمن أخلاقيات البحث العلمي، ودون تحمل الوزارة أي أعباء أو مسئولية ، نأمل توجيهاتكم لذوي الاختصاص بضرورة الحصول على الموافقة المستنيرة (Consent Form) من المشاركين.

ملاحظات /

تسهيل المهمة الخاص بالدراسة أعلاه صالح لمدة 3 أشهر من تاريخه.

البحث بطلب من مدير عام مراكز الايواء د. جميل سليمان

يرجى التأكد من توافق الاستبانة المرفقة والتي يتم تعبئتها ميدانيا على ان لا يتم أي إضافة او تعديل على الاستبانة المرفقة

يشارك في البحث: د. محمد الجرجاوي - اسلام شريتح

يجب اطلاع دائرة البحث الصحي على النتائج قبل النشر

وتفضلوا بقبول التحية والتقدير

علي حسن عبد القادر البليسي
رئيس قسم البحوث